

психическим проблемам. В него втягиваются соучастники, которые в той или иной степени усиливают его деструктивное влияние на жертву, а также свидетель, проявляющий безразличие к складывающейся, сложившейся ситуации, равнодушие к жертве кибербуллинга. Ситуация кибербуллинга не проходит бесследно и для всех его участников. Одновременно необходимо ограждать несовершеннолетних от опасных для них информационных программ (например, «Синие киты» – группы смерти), которые создаются специалистами психологами, хорошо знающими психологию подростков и умеющими входить к ним с доверием, планомерно и целеустремленно, склоняя к самоубийству, деструктивно влияя на них, формируя безнравственные ценности, побуждая к безнравственному проявлению.

Изложенное свидетельствует о том, что необходимо готовить растущего человека к встрече с различными информационными технологиями, в том числе и деструктивной направленности, помогать ему преодолевать их негативное влияние, а при необходимости защищать его от их деструктивного влияния.

Таким образом, можно утверждать, что цифровая трансформация образования существенно сказывается на подрастающее поколение, и требует учета во всей системе воспитания.

Литература

1. Ибраимов Х., Куронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика тарихи ва назарияси: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2023. – 392-б.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 1-fevraldagi O‘RQ-901-son “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA YOSH AVLODDA FUQAROLIK FAOLLIGINI TARBIYALASHDA LOYIHALASH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Ibragimova F.X., TDIU, p.f.d. (DSc), dotsent

Bo‘lajak o‘qituvchilar kognitiv ta’lim jarayonida o‘zini namoyon eta olish ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari muhim ahamiyatga ega. Bo‘lajak o‘qituvchilar har bir o‘quvchining mustaqil, betakror shaxs ekanligini anglab yetishlari, buning uchun zarur bo‘lgan pedagogik-psixologik bilimlarni o‘zlashtirishlari talab etiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar tarbiya jarayonlarni muvaffaqiyatli loyihalashtirishlari va tashkil etishlari uchun ajdodlarimiz tomonidan asoslangan va amaliyotda isbotlangan yondashuvlar, xalqaro tajribalar, pedagogik qarashlarni muntazam o‘zlashtirishlari hamda ularni o‘z faoliyatida qo‘llash yo‘llarini bilishlari lozim.

Kognitiv yondashuv asosida pedagogik ijodkorlikni rivojlantirish ko‘nikmalarini egallashda bo‘lajak o‘qituvchilarning intellektual faolligi muhim ahamiyatga ega. Chunki intellektual faollik pedagogik voqelikni tez o‘zlashtirishlari, unga nisbatan kreativ yondashishlarini ta’minlaydi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlarining ijodkorliklari tufayli o‘quvchilar bilan bo‘ladigan munosabatlarda duch keladigan qiyinchiliklar va ziddiyatlarni baratrafi eta oladilar. Shu tarzda mazkur qiyinchiliklarni bartaraf etishni nazarda tutgan holda tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashtirishga muvaffaq bo‘ladilar.

Bo'lajak o'qituvchilar bilan o'quvchilar orasida vujudga keladigan qiyinchiliklar quyidagilarda namoyon bo'ladi: yosh o'qituvchi tomonidan loyihalashtirilgan tarbiyaviy jarayonlarni loyihasi bilan sinfdagi o'quvchilarning imkoniyatlari orasidagi nomutanosiblik; o'quvchilarni tarbiyalashga xizmat qiladigan didatik materiallarning murakkabligi, ijtimoiy voqelikdan uzoqligi bilan o'qituvchining o'quvchilarga g'oyalar, dunyoqarashlar, yondashuvlarni o'rgatishga intilishi orasidagi farqlar; o'qituvchining tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etish imkoniyati bilan ta'lim muassasasidagi ijtimoiy madaniy muhi orasidagi nomutanosiblik. Bunday vaziyatlarda bo'lajak o'qituvchilar dastlab qiyinchiliklarni bartaraf etishga oid metodikalarni o'zlashtirishlari kerak. Ular o'zlari yaratgan pedagogik loyihalarni qo'llashdan kutiladigan samaradorlik haqida aniq tasavvurga ega bo'lishlari muhim. Bu jarayonda pedagogik amaliyot bo'lajak o'qituvchilar uchun muhim jarayon sifatida xizmat qila oladi. Jumladan, bo'lajak o'qituvchilar kognitiv ta'lim jarayonida o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish yo'llarini loyihalashtira olishlari; bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarning tarbiyalanganlik darajalarini diagnostika qila olishlari, uning natijalarini oldindan ko'ra olish tajribasiga ega bo'lishlari hamda ularning ma'naviy axloqiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan vositalar va usullarni tanalay olishlari; bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish bosqichlari izchilligini belgilashlari, shu asosda ularning tarbiyalanishlariga ko'maklashish yo'llarini o'rgatishlari muhim ahamiyatga ega.

Kognitiv ta'lim tizimi an'anaviy ta'lim tizimiga nisbatan bo'lajak o'qituvchilarni intellektual ijodiy rivojlantirish sohasida sermahsul hisoblanadi. Chunki kognitiv ta'lim jarayonining markazida bo'lajak o'qituvchi shaxsining intellektual rivojlantirish masalasi turadi, tarbiyalash hamda rivojlantirish harakatlari esa asosan ularga yo'naltiriladi. An'anaviy ta'lim tizimining asosini bo'lajak o'qituvchilarga bilimlarni reproduktiv tarzda taqdim etishga yo'naltirilgan faoliyat tashkil etadi.

Kognitiv ta'limning maqsadi – bo'lajak o'qituvchilarni to'laqonli, uzluksiz va maqsadga muvofiq tarzda aqliy-intellektual, jismoniy, ma'naviy jihatdan rivojlantirishga qaratilganligi bilan ham alohida pedagogik qimmatga ega.

Ta'lim jarayonini bo'lajak o'qituvchini kontiv faollashtirishga yo'naltirilganligi quyidagilarda namoyon bo'ladi: bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ularning ijodiy layoqatlarini ro'yobga chiqarish, bo'lajak o'qituvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini ijodiy yondashgan holda amaliyotga tadbiiq eta olishlari, bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy faoliyat ko'rsatishga undash, ularda pedagogik dunyoqarashning shakllantirilishiga sharoit yaratish, o'z bilimlarini istiqbolda egallaydigan kasblariga yo'naltira olishlariga ko'maklashish, kreativ faoliyat ko'rsatishga jalb etish, shu maqsadda ta'sirchan metodlarni qo'llash, tahliliy fikrlash imkoniyatini kengaytirish, o'quvchilar bilan hamkorlik va muloqotga kirishish usullarini o'zlashtirish, o'z fikrini erkin bayon qilishga undash, dalillarni isbotlashga keng yo'l ochish kabilar. Bu jarayonda bo'lajak o'qituvchilarda o'zlari, atrofdagilar, hamkasblari, o'quvchilarining hayotiga yuksak ma'naviy, madaniy nuqtai nazardan turib yondashish sifatlari qaror topadi.

Bo'lajak o'qituvchilar tarbiyaviy jarayonlarni muvaffaqiyatli loyihalashtirish va tashkil etish tajribasiga ega bo'lishlari uchun birinchi navbatda ta'lim-tarbiya jarayoni oldida turgan muhim vazifalar: tarbiya jarayonining umumiy va xususiy maqsadlari, jamiyatning ehtiyojlari, shaxs ma'naviy-madaniy taraqqiyotini ta'minlash metodlarini puxta o'zlashtirgan bo'lishlari lozim. Buning uchun ularda kreativlik, tahliliy tafakkur, o'qituvchilik kasbiga

moyillik, insonparvarlik, hamkorlik muhitini vujudga keltira olish, jamoaviy fikrni hurmat qilish kabi ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerak.

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik ijodkorlik sifatlarini tarbiyalash uchun bir qator muammolarni yechish talab qilinmoqda: kognitiv tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashtirishning didaktik xususiyatlarini aniqlash; pedagogik jarayonda bo'lajak o'qituvchilarda o'quvchilarga nisbatan qadriyatli munosabatda bo'lish tajribasini qaror toptirish; bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tarbiyaviy jarayonlarni loyihalashga tayyorlash; bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayonining konseptual asoslari va kognitiv ta'lim texnologiyalari bilan qurollantirish kabilar.

Oliy pedagogik ta'lim tizimi uchun o'quv dasturlari, ma'ruza matnlari, qo'llanma va tavsiyanomlarni yaratishda ushbu yo'nalishlarni alohida hisobga olish talab etiladi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O'zbekiston, 2017. – B. 295-297.

2. Mirziyoev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – T.: O'qituvchi MU MChJ, 2021.

3. Ibraimov X. va boshq. Najot tarbiyada. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2025. – 60 b.

4. Ota-ona-murabbiy / X.Ibraimov, M.Kuronov, J.Fozilov, F.Zaripov. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2024. – 220 b.

5. Ibraimov X. va boshq. Go'zal hulq modellari. – T.: Ilm ziyo zakovat, 2025. – 80-b.

6. Ibraimov X. va boshq. Ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2025. – 68 b.

O'QUVCHILARINING ESTETIK DIDINI RIVOJLANTIRISHDA BOLALAR ADABIYOTINING O'RNI VA IMKONIYATLARI

Il'yasova Dilshoda Akmal qizi, TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining estetik didini rivojlantirishda bolalar adabiyotining ahamiyati va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Bolalar adabiyotidan samarali foydalanish usullari ko'rib chiqilib, uning did tarbiyasidagi o'rni ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: estetik did, bolalar adabiyoti, boshlang'ich sinf, did, pedagogik yondashuv.

Zamonaviy ta'lim va tarbiyada o'quvchining faqat bilim olishidan tashqari, uning shaxsiyati, didi va san'atga bo'lgan qiziqishini tarbiyalash birdek ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik didning shakllanishi butun hayotdagi estetik qarashlar va kayfiyatning poydevorini yaratadi. Estetik did – bu insonning san'at asarlarini, tabiat go'zalliklarini va atrof-muhitni idrok etish va qadrlash qobiliyati bo'lib, u bolalikdan shakllanadi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda bolalarda estetik didni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim tizimida, shu bilan birga jamiyatdagi eng muhim vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, kitobxonlikni shakllantirish